

COOPERATION ENTRE AGRICULTEURS : CLE DE LA RÉUSSITE EN SYSTÈMES AGROFORESTIERS

Le modèle de partenariat utilisé à Dartington pour les locataires agroforestiers.

INTRODUCTION ET CONTEXTE

Utiliser des modèles économiques alternatifs pour les systèmes agroforestiers

La plupart des systèmes agroforestiers du Royaume-Uni ont été établis par un exploitant agricole qui est soit propriétaire soit locataire des terres. Cependant, de nombreux agriculteurs manquent à la fois (a) du temps et des connaissances nécessaires pour planter et entretenir les arbres et (b) du capital nécessaire pour se lancer en agroforesterie en particulier lors de la création d'une nouvelle entreprise agricole. En outre, les arbres sont un investissement à long terme et l'incertitude foncière inhérente à la location ainsi que les divergences potentielles entre les agriculteurs et les propriétaires sont des freins à l'établissement

de nouveaux systèmes agroforestiers sur les terres en location. Dartington Estate, dans le Sud-Ouest de l'Angleterre, fournit des services d'agroforesterie innovants grâce à un arrangement à plusieurs niveaux entre propriétaires fonciers, locataires agricoles et détenteurs de permis d'exploitation forestière. Ce modèle est original parce qu'il permet à plusieurs entreprises de travailler ensemble sur la même parcelle. Le propriétaire foncier, Dartington Estate, propose donc une approche transversale de l'agroforesterie qui permet de franchir certains des obstacles au développement de l'agroforesterie évoqués ci-dessus.

Le champ agroforestier de 20 hectares à Dartington Estate, Devon, Royaume-Uni. Harriet Bell, 2018

Une fleur de sureau dans le nouveau champ agroforestier de Dartington Harriet Bell, 2018

COMMENT RELEVER LE DÉFI ?

Contrat entre plusieurs partis

Old Parsonage Farm est une ferme d'élevage sur le domaine Dartington. Une partie de la zone en location comprend un champ agroforestier de 20 hectares. Dans le modèle économique développé, les agriculteurs gèrent les allées entre les rangées d'arbres pendant une période de 7 ans et sont indemnisés financièrement pour la surface qu'occupent les rangées d'arbres par les propriétaires des arbres. L'investissement pour les arbres est réalisé par trois entreprises distinctes : Luscombe Drinks (1600 sureaux) ; Abricot Centre (600 pommiers) et Salthouse & Peppermongers (150 poivriers du Sichuan). Ces entreprises sont spécialisées dans les cultures

arboricoles et profitent d'une bonne demande pour ces produits. Une licence a été accordée aux trois entreprises pour les bandes d'arbres, les agriculteurs conservant le contrôle de gestion des terres sur lesquelles les arbres sont plantés et pouvant demander un paiement agricole de base sur la superficie. Toutefois, les différents titulaires de permis d'exploitation des arbres avaient besoin d'avoir la garantie qu'ils pourraient utiliser à long terme le terrain sur lequel les arbres sont plantés. C'est pourquoi le propriétaire foncier, Dartington Estate, s'engage à assurer le maintien du permis aux mêmes conditions, quel que soit le locataire agricole.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 727872.

Mots clés : Coopération entre agriculteurs ; travail en collaboration ; modèle économique ; locataire ; propriétaire foncier ; modèle d'entreprise ; location

eurafagroforestry.eu/afinet

- La diversité des partenaires assure une complémentarité des compétences pour mettre en place un système plus résilient sur les plans social et économique – chaque partie prenante apporte ses propres marchés pour sa propre production et, en travaillant en partenariat, peut accéder à différents marchés; chacun a la possibilité d'augmenter sa visibilité commerciale.
- La coopération entre toutes les parties prenantes et une communication ouverte pendant tout le processus sont également essentielles.

Un champ agroforestier nouvellement planté au domaine Dartington Hall
Harriet Bell

PLUS D'INFORMATIONS

Description des activités agroforestières de Dartington Estate:

<https://www.dartington.org/about/our-land/agroforestry/>

Blog de Harriet Bell détaillant le projet de Dartington Estate:

<https://www.dartington.org/category/blogs/food-farming-conservation/agroforestry/>

Vidéo d'Harriet et de l'agriculteur locataire expliquant le modèle économique utilisé dans le projet de Dartington : <https://www.youtube.com/watch?v=xRjG1xTAY6g>

HARRIET BELL and SALLY WESTAWAY

Dartington Hall Estate

Organic Research Centre

sally.w@organicresearchcentre.com

Éditeur de contenu : Maria Rosa Mosquera-Losada (USC)

Traduction française : Léo Godard, Association Française d'Agroforesterie

16 mai 2019

Retour d'expérience

Pour le propriétaire foncier, Dartington Estate, l'agroforesterie est bénéfique en termes d'entretien et de régénération des sols, d'amélioration de la biodiversité sur l'ensemble du domaine et de réduction du risque d'inondations localisées. Toutefois, l'obligation d'implanter une parcelle d'agroforesterie a dissuadé certains agriculteurs locataires de solliciter une demande. Les arbres ont en effet un coût, ils mettent quelques années à pousser et les locataires reculent parfois devant l'investissement initial de plantation surtout s'ils considèrent que de la surface arable est gaspillée. L'approche collaborative apporte les solutions en combinant les compétences et l'expertise dans un système plus résilient sur les plans social, environnemental et économique mais encore mal connu.

Une bonne concertation est donc nécessaire avec ce type d'arrangement et l'une des leçons retenues est l'importance à accorder au rassemblement de tous les acteurs à chaque phase du projet, afin que tout le monde ait conscience des intérêts particuliers de chacun. L'une des grandes difficultés pour élaborer les licences d'exploitation des arbres a été de garantir l'équité entre toutes les parties, notamment sur le plan financier (perte de rendement immédiat à la surface pour le locataire principal de l'exploitation agricole, augmentation de la main-d'œuvre et de l'administration, régime de paiement de base et augmentation

potentielle des coûts des entrepreneurs pour travailler dans un contexte plus diversifié...).

La compensation fut un sujet sensible : la valeur des arbres augmente avec le temps alors que celle des investissements normaux (bâtiments agricoles, machines, etc.) diminue, de sorte que la méthode actuelle d'amortissement pour calculer les taux de compensation n'était pas pleinement applicable. Dartington Estate a élaboré sa propre formule d'indemnisation. Il est encore trop tôt pour savoir si tous les éléments du permis d'exploitation des arbres sont pertinents. Un examen approfondi avec des données précises sur les rendements et les coûts sera réalisé par la suite. Toutefois, ce modèle préfigure déjà des avancées notables.